

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ЭФФЕКТИВНОСТИ СОРБЦИОННО-АПЛИКАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ**Исмамов Н.С.¹, Кудратова Н.Б.², Лутфуллаев Д.Р.¹, Шеркулов У.Б.¹**¹Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан²Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. *Обращаемость пациентов в отделение челюстно-лицевой хирургии с острыми одонтогенными гнойно-воспалительными поражениями (ООГВП) головы и шеи, несмотря на внедрение современных методик и лекарственных средств для терапии инфицированных ран, по данным ряда исследователей, не снижается, а даже демонстрирует рост. В юз-жаг хирургии сорбционно-апликационная терапия пока не получила широкого применения, хотя анатомо-структурные особенности ЧЛО способствуют развитию воспалительных процессов, требующих специфических подходов к лечению. Оптимизация эффективности комплексного лечения и восстановления пациентов с острыми гнойными инфекциями в области челюсти и лица достигается за счет использования методов сорбционно-апликационной терапии. В рамках поставленных целей исследования было проведено детальное обследование больных с воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области в процессе лечения с применением медицински одобренного сорбента «Целоформ», включенного в комплексную терапию пациентов с остеомиелитом и гнойно-воспалительными процессами.*

Ключевые слова: *Целоформ, флегмона, челюстно-лицевая область, хирургия, осложнения.*

EFFECTIVENESS OF SORPTION-APPLICATION THERAPY IN PURULENT-INFLAMMATORY DISEASES OF THE MAXILLOFACIAL REGION**Ismatov N.S.¹, Kudratova N.B.², Lutfullaev D.R.¹, Sherkulov U.B.¹**¹Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan²Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. *According to the experience of some researchers, the number of patients presenting to the maxillofacial surgery department with urgent odontogenic purulent-inflammatory pathologies (OOPIP) of the head and neck does not decrease, but rather increases, despite the introduction of innovative methods and drugs for the treatment of infected wounds. Sorption-application therapy has not yet gained wide application in maxillofacial surgery, even though the structural features of the maxillofacial region contribute to the development of inflammatory processes, requiring specialized treatment approaches. To optimize the effectiveness of comprehensive treatment and recovery of patients with severe purulent infectious processes in the jaw and facial area, the use of sorption-application therapy methods is proposed. In accordance with the research objectives, patients with inflammatory diseases of the maxillofacial region were thoroughly examined during treatment using the medically approved sorbent “Celophorm”, which was included as part of the therapeutic complex for patients with osteomyelitis and purulent-inflammatory diseases.*

Keywords: *Celophorm, phlegmon, maxillofacial region, surgery, complications.*

ЮЗ-ЖАҒ СОҲАСИНИНГ ЙИРИНГЛИ-ЯЛЛИҒЛАНИШ КАСАЛЛИКЛАРИДА СОРБЦИОН-АПЛИКАЦИОН ТЕРАПИЯНИНГ САМАРАДОРЛИГИ**Исмамов Н.С.¹, Кудратова Н.Б.², Лутфуллаев Д.Р.¹, Шеркулов У.Б.¹**¹Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон²Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. *Баъзи тадқиқотчиларнинг тажрибасига кўра, бош ва бўйин соҳасидаги шошилинч одонтоген йирингли-яллиғланиш патологиялари (ОЙЯП) билан юз-жаг жарроҳлиги бўлимига мурожаат қилувчи беморлар сони, инфицирланган яраларни даволаш учун инновацион усуллар ва препаратлар жорий қилинганига қарамай, камаймай, аксинча кўпайиши кузатилади. Юз-жаг жарроҳлиги соҳасида сорбцион-апликацион терапия ҳали кенг қўлланилмаган, ҳолбуки ЮЖСнинг тузилмавий хусусиятлари яллиғланиш жараёнларини ривожланишига ёрдам бериб, даволашда алоҳида ёндашувларни талаб қилади. Юз ва жаг соҳасидаги оғир йирингли инфекцияларга чалинган беморларнинг кенг қиррали даволаш самарадорлигини ва тикланишини оптималлаштириши мақсадида сорбцион-апликацион терапия усулларидадан фойдаланиш таклиф этилмоқда. Тадқиқот вазифасига*

мувофиқ, юз-жағ соҳасининг яллиғланиш касалликлари билан оғриган беморлар «Целоформ» номли тиббий амалиётда тасдиқланган сорбентдан фойдаланилган ҳолда даволаш жараёнида аниқ ва тўлиқ текиширувдан ўтказилди. Ушбу сорбент остеомиелит ва йиришгли-яллиғланиш касалликлари билан оғриган беморларнинг терапевтик комплексининг бир қисми сифатида қўлланилди.

Калит сўзлар: Целоформ, флегмона, юз-жағ соҳаси, жарроҳлик, асоратлар.

Введение. Обращаемость пациентов в отделение челюстно-лицевой хирургии с острыми одонтогенными гнойно-воспалительными патологиями (ООГВП) головы и шеи, несмотря на внедрение современных методик и лекарственных препаратов для терапии инфицированных ран, по данным ряда исследователей, не сокращается, а даже демонстрирует рост. Такая тенденция обусловлена глубокими изменениями окружающей среды, включая масштабную урбанизацию и природно-антропогенные катастрофы, которые приводят к модификации биологических характеристик патогенной микрофлоры и защитных механизмов организма человека, отрицательно влияя на процессы заживления ран. Дополнительно негативно сказываются запоздалое обращение за медицинской помощью, формирование устойчивости микроорганизмов к антибиотикам, а также снижение иммунитета у пациентов с длительным наличием очагов инфекции и хронических заболеваний. Тем не менее, существующие подходы к лечению ран не полностью удовлетворяют специалистов, поэтому вопросы терапии остаются в центре внимания медицинского сообщества, а значимость исследований в этой области и их социально-экономическая важность очевидны. Основным направлением лечения таких патологий являются хирургические методы. Однако в области челюсти и лица проведение комплексной хирургической обработки и удаления нежизнеспособных тканей не всегда возможно, поэтому консервативные подходы остаются востребованными. Традиционное медикаментозное лечение, несмотря на широкое применение в хирургической практике, имеет ограничения, включая ограниченность терапевтического эффекта и замедленное очищение раны. В международной медицинской практике всё более активно применяются разнообразные сорбенты для местной терапии ран, что объясняется их комплексным влиянием на процессы регенерации и рядом положительных эффектов. Внедрение методов сорбционно-апликационной терапии направлено на ускоренную дезинфекцию ран от микробной флоры и некротических тканей, обеспечивая очевидные преимущества. Для челюстно-лицевой хирургии сорбционно-апликационная терапия пока не получила широкого распространения, хотя анатомо-структурные особенности ЧЛЮ способствуют развитию воспалительных процессов, требующих специфических методов лечения. Несмотря на постоянное расширение ассортимента медикаментов и физиотерапевтических процедур, результаты терапии остаются непредсказуемыми. В связи с этим поиск новых эффективных методов профилактики и лечения осложнений, соответствующих современным медицинским стандартам, остаётся актуальной задачей.

Цель: Оптимизация эффективности комплексного лечения и восстановления пациентов с острыми гнойными инфекционными процессами челюстно-лицевой области посредством применения сорбционно-апликационных методов.

Материалы и методы исследования. Обследование и лечение пациентов проводились на базе учебной клиники отделения челюстно-лицевой хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, специализирующегося на данной области в составе Медицинского объединения города Самарканда. В рамках поставленных целей исследования пациенты с воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области (ЧЛЮ) проходили тщательное обследование и лечение с использованием медицински одобренного сорбента «Целоформ», который включён в комплексную терапию больных остеомиелитом и гнойно-воспалительными процессами. В выборку исследования вошли пациенты с одонтогенными флегмонами (ОФ) — одной из наиболее тяжёлых и показательных категорий заболеваний. «Целоформ» — препарат для лечения ран на основе природного растительного сырья (хлопка), что обеспечивает его безопасность, экологическую чистоту и отсутствие побочных эффектов. Препарат способствует ускоренному заживлению ран, влияя на все стадии регенерации тканей и улучшая условия сосудистой проницаемости. В исследовании приняли участие 41 пациент с ОФ в определённых зонах или анатомических пространствах (под нижней челюстью, под подбородком, жевательная и крыловидно-нижнечелюстная области) в возрасте от 21 до 51 года, из которых 24 мужчины и 17 женщин. Всем пациентам применяли порошок «Целоформ» после оперативного вмешательства по ликвидации флегмоны. Пациенты были разделены на две группы: основную (ОГ, 23 человека) и контрольную (ГС, 18 человек). В ходе комплексной терапии соблюдались стандартные принципы лечения гнойных заболеваний: вскрытие очага инфекции с последующей обработкой и обеспечением эффективного дренирования с помощью дренажных трубок или резиновых выпускни-

ков. В период перевязок участникам основной группы в рану равномерно вводили порошок «Целоформ», что отличало их от контрольной группы. Обе группы выполняли активное полоскание рта антисептическими растворами до 10 раз в день. Микробиологическое исследование проводилось сразу после операции и в течение всего курса лечения. Клинические обследования включали опрос пациентов, сбор анамнеза, физикальные методы диагностики (осмотр, пальпация, перкуссия) и инструментальные методы (лабораторные анализы, микробиология, рентген), а также консультации специалистов. Для оценки и прогнозирования заживления ран использовались количественные методы определения микробного содержания в ране. Статистическая обработка данных выполнялась на компьютере с использованием вариационной статистики, а достоверность результатов проверялась с помощью t-критерия Стьюдента.

Результаты. В результате проведенного исследования установлено, что большинство случаев острых одонтогенных гнойно-воспалительных заболеваний (ООГВЗ) (68%) приходилось на пациентов в возрасте от 21 до 51 года. Распределение пациентов по типам заболеваний выглядело следующим образом: острый одонтогенный остеомиелит с осложнением в виде флегмоны — 44,3%, острый одонтогенный периостит — 21,7%, другие заболевания (включая перикоронарит, лимфаденит, гайморит) — 2%. В ходе исследования были выявлены факторы, негативно влияющие на успешность терапии пациентов с одонтогенными флегмонами, включая недостаточное дренирование очага инфекции и практически полное отсутствие необходимых медицинских адсорбентов для проведения сорбционно-апликационной терапии в арсенале стоматолога-хирурга. Микробиологический анализ показал, что среднее количество аэробных и условно-анаэробных микроорганизмов в ранах пациентов с одонтогенными флегмонами в день обращения составляло $1283,2 \pm 324,7$ КОЕ/мл. Бактериологический мониторинг выявил выраженную антибактериальную активность исследуемого адсорбента «Целоформ» как против монокультур, так и бактериальных ассоциаций. В группе применения сорбента уровень бактериальной колонизации ран снижался в 3,6 раза эффективнее по сравнению с контрольной группой на протяжении всего периода наблюдения. Предполагается, что столь выраженный эффект сорбента на микробную флору может быть связан с его уникальными свойствами, ранее выявленными исследователями, включая повышенное содержание свободных радикалов в составе «Целоформа». В процессе терапии проводился сравнительный анализ динамики клинических показателей у пациентов с одонтогенными гнойно-воспалительными заболеваниями, включая снижение боли, прекращение гнойных выделений, применение вторичных швов и продолжительность лечебного процесса.

Заключение. В ходе анализа было выявлено статистически значимое преобладание клинически значимых признаков у пациентов с одонтогенными флегмонами по сравнению с лицами, страдающими гнойным синуситом. Отмечалось сокращение средней продолжительности госпитализации на $2,6 \pm 0,4$ дня. На основании этих данных можно заключить, что изменения интенсивности общих и локальных симптомов воспалительной реакции у больных с одонтогенной флегмоной соответствуют динамике клинических показателей. Применение сорбирующего средства «Целоформ» в составе комплексной терапии пациентов с одонтогенной флегмоной продемонстрировало положительное влияние на качество цитологических параметров. Препарат обеспечивает более быструю санацию гнойного очага в период активного воспаления, а на стадии грануляции и эпителизации оказывает защитное воздействие на процессы заживления тканей.

Таким образом, сорбент «Целоформ» является патогенетически обоснованным лекарственным средством для местного применения у пациентов с одонтогенными флегмонами на всех этапах раневого процесса.

Список литературы:

1. Ибрагимов Д. Д., Кучкоров Ф. Ш., Исмаатов Н. С. Результаты применения антисептиков в сочетании с остеорегенеративными препаратами после сложных операций удаление зуба мудрости Достижения и проблемы фундаментальной науки и клинической медицины //Материалы научно-практической конференции (69-й годичной) с международным участием. – 2021. – Т. 11.
2. Кучкоров, Ф. Ш., Ибрагимов, Д. Д., Абдуфаттоев, Ж. А., & Исмаатов, Н. С. (2023). Применение препаратов элюдрил про и остеогенон после сложной операции удаление зуба. In Актуальные вопросы стоматологии (pp. 398-402).
3. ЖА Абдуфаттоев, Д.Д Ибрагимов, Ф.О Нарзикулов, Н.С Исмаатов. Применение препаратов декасан и спрея стомарад при лечении больных с периоститами челюстей. Актуальные вопросы стоматологии. 2023. Стр. 2-6.
4. N Ismatov, A Akhmedov, F Shernazarov - Science and innovation, 2023/2/2. 1. No. 1. Pathological conditions caused by an imbalance of me in the human body. стр. 45,46,47,48,49,50,51,52

5. Бободавлатов Д.У. Ибрагимов Д.Д., Исмамов Н.С. Инновации в медицине: от науки к практике. 2023/1/12. Том 1. Повышение эффективности комплексного лечения больных с переломами нижней челюсти. стр. 92-93.
6. Абсатторов Ш.У. Исмамов Н.С., Бердияров Ж.С., Кудратова Н.Б. II Всероссийская научно-практическая конференция по стоматологии с международным участием «Максудовские чтения». 2023/7/12. Повышение эффективности местной терапии стр. 107-111 .
7. Мусурманов, Ф. И., Максудов, Д. Д., Исмамов, Н. С., & Пулатова, Б. Ж. In Научные исследования молодых ученых. (2020). Принципы защитных мероприятий при оказании неотложной помощи у больных с флегмонами челюстно-лицевой области. (pp. 167-169).
8. ДД Ибрагимов, НС Исмамов, УА Азаматов. Евразийский журнал здравоохранения. 2022/12/2. Эффективность препарата тантум верде при местном применении при острых гнойных периоститах челюстей. стр. 49-52.
9. Ibragimov, D., Boymuradov, S., Gaffarov, U., Iskhakova, Z., Valieva, F., & Kuchkorov, F. InterConf. 2021/3/3. Immunocorrection of patients in complex treatment with combined injuries of the face bones. стр. 712-720.
10. Исмамов, Н. С., Кучкоров, Ф. Ш., Ибрагимов, Д. Д., & Гаффаров, У. Б. (2023). Повышение эффективности комплексного лечения острых гнойных периоститов челюстей. стр. 28-34.
11. Эронов Ё. К. Analysis for determining the features of Ioshly-yushenko-krasnagorsky in children cerebral perspective with characteristics of the strain composition //Новый день в медицине. – 2020. – №. 2. – С. 272-274.
12. Эронов Ё. К., Ражабов А. А. Estimating the prevalence of caries in children with cerebral palsy //Новый день в медицине. – 2020. – №. 2. – С. 634-635.
13. Eronov Y. Q., Mirsalixova F. L. Treatment of chronic catarrhal gingivitis in children with disabilities improvement //World Bulletin of Social Sciences. – 2021. – Т. 3. – №. 10. – С. 71-74.
14. Ибрагимов, Д. Д., Кучкоров, Ф. Ш., & Акрамов, Х. М. (2023). Пути реабилитации больных с сочетанными травмами костей лица с учетом клинико-статистического анализа. In наука молодых-наука будущего (pp. 146-150).
15. Кучкоров, Ф. Ш., Ибрагимов, Д. Д., & Акрамов, Х. М. (2023). Профилактика деформации альвеолярного отростка челюсти после операции по удалению зуба. In наука молодых-наука будущего (pp. 168-173).
16. Ibragimov, D. D., Kuchkorov, F. S., & Musaev, J. K. (2023). Improving the effectiveness in the complex treatment of periostitis of the jaws with the use of drugs decasan and stomorad. Conferencii,(6) 2.
17. Ибрагимов, Д. Д., Абдуфаттоев, Ж. А., & Кучкоров, Ф. Ш. (2023). Повышение эффективности в комплексном лечении периоститов челюстей с применением препаратов декасан и стоморад. In Фундаментальная и прикладная наука: состояние и тенденции развития (pp. 328-339).
18. Ибрагимов, Д., Кучкаров, Ф., Мухаммадиев, М., & Эшпулатов, С. Статистический анализ распространенности предракочных болезней слизистой оболочки полости рта и губ. Международный центр научного партнерства «Новая Наука»(ИП Ивановская ИИ) конференция: образование и наука в современном контексте Петрозаводск, 06 февраля 2024 года Организаторы: Международный центр научного партнерства «Новая Наука»(ИП Ивановская ИИ).
19. Ибрагимов, Д. Д., & Кучкоров, Ф. Ш. (2023). Эффективность местного применения антисептического раствора и спрея при лечении периостита челюстей. ББК 72 А43.
20. Исмамов Н.С. Гаффаров У.Б., Ибрагимов Д.Д. Сборник научных трудов. 2019. Эффективность применения раствора бактисева при лечении перимплантитов. стр. 14,15,16.

Для цитирования: Исмамов Н.С., Кудратова Н.Б., Лутфуллаев Д.Р., Шеркулов У.Б. Эффективности сорбционно-аппликационной терапии при гнойно-воспалительных заболеваниях челюстно-лицевой области // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 888–891. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17898248>